

*Томчук С. Д.,
Здобувач вищої освіти
навчально-наукового інституту права та інноваційної освіти ДДУВС
Моїсеєнко Д. М.
Доцент кафедри ЦПД
Навчально-наукового інституту права та інноваційної освіти ДДУВС, к. ю. н.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.13692611>*

ДО ПИТАННЯ ПРАКТИКИ РОЗГЛЯДУ ЦИВІЛЬНИХ СПРАВ, ПОВ'ЯЗАНИХ ІЗ ВІДШКОДУВАННЯМ ШКОДИ, СПРИЧИНЕНОЇ КРАЇНОЮ-АГРЕСОРОМ

*Tomchuk S. D.,
A recipient of higher education at the Educational and Scientific Institute of Law and Innovative Education
of the Ukrainian Academy of Sciences
Moiseyenko D. M.
PhD, Dnipropetrovsk State University of Internal Affairs*

ON THE QUESTION OF THE PRACTICE OF CONSIDERING CIVIL CASES RELATED TO COMPENSATION OF DAMAGE CAUSED BY THE AGGRESSOR COUNTRY.

Анотація

Стаття присвячена аналізу практики розгляду цивільних справ, пов'язаних із відшкодуванням шкоди, заподіяної Російською Федерацією. Враховуючи складність таких справ та потребу в уніфікованому підході до їх розгляду, основна увага зосереджена на вивченні різних аспектів процесу відшкодування шкоди, включаючи юридичні та практичні, а також міжнародний досвід.

Результати дослідження дозволяють зробити висновок про необхідність прийняття заходів для покращення практики розгляду цивільних справ, пов'язаних з відшкодуванням шкоди, спричиненої країною-агресором.

Abstract

The article is devoted to the analysis of the practice of considering civil cases related to compensation for damage caused by the Russian Federation. Given the complexity of such cases and the need for a unified approach to their consideration, the main focus is on studying various aspects of the compensation process, including legal and practical aspects, as well as international experience.

The results of the study allow us to draw a conclusion about the need to take measures to improve the practice of considering civil cases related to compensation for damage caused by the aggressor country.

Ключові слова: цивільні справи, відшкодування шкоди, країна-агресор, РФ, судові рішення.

Keywords: civil cases, compensation for damage, the aggressor country, the Russian Federation, court decisions.

Постановка проблеми. 24 лютого 2022 року, внаслідок вторгнення російських військ в Україну, на всій території держави був оголошений воєнний стан. Це призвело до відчутного впливу воєнних подій на судову систему та інші правові інституції, що неодмінно вплинуло на судочинство.

Умови війни приводять до необхідності змін у процесі здійснення правосуддя у країні. Проте, навіть за таких умов не було обмежено можливість відшкодування шкоди в цивільному процесі. Відповідно у зв'язку зі збільшенням числа цивільних справ, пов'язаних із відшкодуванням шкоди, заподіяної країною-агресором Російською Федерацією, актуальним є вивчення практики їх розгляду та вироблення ефективних підходів до вирішення таких справ.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Наукові роботи в області цивільного права наголошують на необхідності розвитку правових механізмів для відшкодування шкоди, заподіяної країною-агресором. Аналіз судової практики також вказує на різноманітність підходів до цього питання та потребу у створенні єдиних стандартів та процедур.

Варто зазначити, дослідженням проблеми відшкодування моральної шкоди займалися такі вчені, як Валендюк О., Шаповалова О., Гнатенко Н., Ільченко О., Корощенко К., Клапоушак Д., Писарева Е., Нагорна В., Горда К., Нагайчук В., Ханник-Посполітак Р. Ю. та багато інших.

Метою даної статті є проведення аналізу сучасної практики вирішення цивільних справ, пов'язаних із компенсацією шкоди, дослідження правового врегулювання, а також виявлення й аналіз проблем, пов'язаних із цим питанням. Окрім того, у статті розглядаються пропозиції щодо вдосконалення механізму забезпечення реалізації права на відшкодування шкоди.

Виклад основного матеріалу дослідження. Вчинена Російською Федерацією збройна агресія, починаючи з лютого 2014 року та переходячи до повномасштабних воєнних дій у лютому 2022 року, спричинила і продовжує призводити до майнової та моральної шкоди громадянам України. Люди відчувають фізичні й моральні страждання, втрачають майно через знищення або ушкодження, а також зазнають майнових втрат у зв'язку з руйнуванням і

знищенням військової, транспортної, та промислової інфраструктури, що є власністю держави, територіальних громад, та юридичних осіб. Крім того, бізнес-структури зазнають втрат через упущену вигоду та неможливість отримання доходів [3].

Відшкодування шкоди є одним із найважливіших інститутів сучасної цивільної правової науки. В нормах цивільного законодавства визначається два види шкоди – матеріальна (збитки) та моральна (нематеріальна) шкода та способи її відшкодування, які є невичерпними [5, с. 118]. З погляду ситуації, що склалася внаслідок збройної агресії Російської Федерації, питання відшкодування шкоди стає особливо актуальним, оскільки може бути завдано не лише матеріальної шкоди майну, але й здоров'ю та життю громадян.

Важливим аспектом стає можливість використання механізму відшкодування, коли держава встановлює можливість компенсації особам, що постраждали внаслідок воєнних дій. Крім того, існують два механізми відшкодування збитків через судовий розгляд: цивільноправовий (звернення фізичних та юридичних осіб з позовами до суду) та кримінально-правовий (цивільний позов у кримінальному провадженні).

Варто відзначити, що відшкодування шкоди є поняттям, яке не обмежується лише українським правом. Ця категорія цивільного права є універсальною, оскільки римське право, яке є основою багатьох правових систем континентальної Європи, передбачало механізми компенсації шкоди. Крім того, нині спостерігається уніфікація норм приватного (цивільного) права на європейському та міжнародному рівнях, де концепція відшкодування шкоди також має своє закріплення [9, с. 103].

Один із найбільш ефективних способів відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок воєнних дій, є висування цивільного позову в кримінальному провадженні. Під час такого провадження збирається вірогідна доказова база, яка буде використовуватися для доведення не лише факту злочину, але й шкоди, завданої цими діями. Разом з цим, існує й інший спосіб відшкодування шкоди - звернення до Європейського суду з прав людини. Проте, цей механізм використання не є простим, оскільки для такого звернення необхідно вичерпати всі національні засоби судового захисту [11].

Говорячи про національне законодавство та його практику стосовно компенсації за шкоду, завдану життю особи (наприклад, компенсація моральної шкоди родичам загиблих) варто відзначити коло справ, які стосуються питань відшкодування і компенсації, розглянутих ЄСПЛ: «Саргсян проти Азербайджану», рішення від 16 червня 2015 року; «Дімейс проти Туреччини», рішення від 31 липня 2003 року (житло та приватне життя); «Доган та інші проти Туреччини», рішення від 29 червня 2004 року; «Гюльмамєдова проти Азербайджану», рішення від 22 квітня 2010 року (доступ до адекватного житла); «Ксенідес-Арестіс проти Туреччини», рішення від 22 грудня 2005 року (механізм відшкодування власності) [11].

Варто наголосити, що на сьогодні відсутній конкретний механізм компенсації шкоди, заподіяної збройною агресією Російської Федерації. Такі справи вирішуються на основі положень статей 22, 23, 1166, 1167, 1177 Цивільного кодексу України [10].

Статтями 1166 і 1167 Цивільного кодексу України передбачено загальний делікт відшкодування шкоди, що включає необхідність доведення: протиправності дії, що заподіює шкоду; факту заподіяння самої шкоди (збитків); причинно-наслідкового зв'язку між протиправною дією і настанням шкоди; вини заподіювача шкоди. У ситуації відшкодування шкоди, заподіяної збройною агресією, можна розглядати можливість доведення трьох елементів без вимоги доведення вини, оскільки факт агресії, нападу на іншу країну, окупація її території, свідчать про умисні дії країни-агресора, спрямовані на зміну мирного порядку та функціонування країни, яка постраждала [3].

Стаття 1177 Цивільного кодексу України встановлює спеціальний делікт щодо компенсації шкоди фізичній особі, яка стала жертвою кримінального правопорушення, зокрема, порушення законів і звичаїв війни, передбачених статтею 438 Кримінального кодексу України. Однак сама стаття 1177 ЦК України не містить механізму компенсації шкоди, а лише стверджує, що така шкода відшкодовується згідно з законом. Це передбачає наявність спеціального нормативно-правового акту, який регулював би ці відносини [10].

Слід відзначити, що частково механізм відшкодування збитків, що виникли в результаті воєнних конфліктів, як одного з видів надзвичайних ситуацій, регулюється Кодексом цивільного захисту України. У статті 84 цього Кодексу передбачені заходи соціального захисту та компенсації матеріальних збитків для постраждалих внаслідок надзвичайних ситуацій. Ці заходи включають: надання матеріальної допомоги (компенсації); забезпечення житлом; медичну та психологічну допомогу; гуманітарну допомогу; та інші види допомоги [4]. Цей закон передбачає компенсацію особам, що постраждали внаслідок надзвичайних ситуацій або при проведенні робіт з їх ліквідації, включаючи тих, кому завдано моральну, фізичну або матеріальну шкоду. Згідно з Кодексом цивільного захисту України, держава зобов'язана надати грошову компенсацію особам, які втратили житло внаслідок надзвичайної ситуації воєнного характеру, зумовленої збройною агресією Російської Федерації [6].

Крім того, стаття 1177 Цивільного кодексу України стосується лише постраждалих фізичних осіб. Враховуючи ці обставини, можна дійти висновку про необхідність прийняття спеціального нормативно-правового акту, який регулюватиме відшкодування шкоди, заподіяної збройною агресією. Зрозуміло, що існують різні способи компенсації шкоди, завданої внаслідок воєнних дій, які використовуються після завершення конфлікту. Ці методи включають контрибуції, репарації, конфіскації, реституції, субституції та інші. Вони можуть застосовуватися на основі угод між сторонами конфлікту

або залученням міжнародних інституцій. При цьому розробка механізму компенсації шкоди має свої власні особливості й враховує індивідуальні умови кожного випадку [3].

Як зазначають фахівці, «якщо держава перемогла у війні, то вона мала можливість виплатити компенсації потерпілим за рахунок отриманих репарацій (сум, які виплачуються переможеним для відшкодування витрат переможця) чи контрибуцій (сум, які переможець стягує з переможеного як «плату за програш»). Отже, якщо війну було програно, то потерпілі мешканці такої держави могли розраховувати лише на залишки внутрішніх ресурсів своєї країни чи милість переможця» [12].

Розробка нормативно-правових актів, які б регулювали відшкодування шкоди, завданої збройною агресією, наразі є нагальною проблемою. У цьому напрямку працює створена Указом Президента України від 18 травня 2022 року робоча група. Її завданням є розробка та подання пропозицій щодо засобів та правових механізмів відшкодування шкоди та збитків, заподіяних Україні через збройну агресію Російської Федерації. Це включає репарації, конфіскацію, контрибуцію та інші заходи, а також визначення шляхів їх реалізації з урахуванням міжнародно-правових стандартів, міжнародного досвіду та судової практики [8].

На жаль, на сьогодні ще не розроблено чіткого механізму для правової оцінки дій країни-агресора та її представників, а також ефективних шляхів відшкодування завданої шкоди. Держава взяла на себе частину витрат, впровадивши програму "єВідновлення", через яку до кінця вересня 2023 року понад 46 тисяч українців подали заявки на отримання компенсації за пошкоджене або зруйноване житло внаслідок війни. Однак такий механізм компенсації, як правило, не може повністю відшкодувати заподіяну шкоду. Крім того, не всі види шкоди (наприклад, моральна шкода, упущена вигода) передбачають виплату матеріальної компенсації. Це призвело до постійних дискусій серед українських юристів щодо джерел і шляхів відшкодування шкоди, завданої внаслідок війни, розпочатої країною-агресором в Україні [1].

Проте при аналізі заявлення цивільного позову до РФ у рамках кримінального провадження, з декількох вироків у вказаних справах, які можна знайти в Єдиному державному реєстрі судових рішень, є зрозумілим, які шляхи вирішення цивільних позовів обирали суди. Наприклад, у справі № 369/9950/2 (провадження № 1-кп/369/2032/22), двоє військовослужбовців Збройних Сил РФ були засуджені за частиною 1 статті 438 КК до 12 років позбавлення волі кожен. Під час воєнних дій у Бучанському районі Київської області в будинку одного з потерпілих вони погрожували вогнепальною зброєю особам, застосовували фізичне насильство, незаконно заволоділи грошима та ювелірними виробами з золота. У цьому кримінальному провадженні задоволено цивільний позов, а заподіяні злочином майнова та моральна шкода стягнуті солідарно з обвинувачених осіб. Проте, не звертаючи уваги на положення Гаазької конвенції, згідно з

якою у цьому випадку сторона, що воює, тобто РФ, підлягає відповідальності за всі дії, вчинені особами, що входять до її збройних сил, у тому числі у формі відшкодування збитків, суд вимагав грошову компенсацію безпосередньо від винних.

У іншому кримінальному провадженні (справа № 588/1072/22, провадження 1-кп/588/27/23), двоє осіб, також військовослужбовці Збройних сил РФ, були засуджені за частиною 2 статті 28 та частиною 1 статті 438 КК до 11 років позбавлення волі кожен. Вони вчинили постріл з танкової гармати, що призвело до пошкодження стаціонарного корпусу будівлі Тростянецької міської лікарні, де в той час перебували пацієнти та персонал. Була заподіяна майнова шкода. Суд задовольнив цивільний позов Тростянецької міської лікарні та майнову шкоду, спричинену злочином, і стягнув її з держави РФ. Крім того, суд звернув увагу на те, що оскільки дії обвинувачених, що входили до складу збройних сил держави РФ, призвели до пошкодження майна цивільного позивача, то згідно з пунктами 1 і 3 Гаазької Конвенції саме держава РФ, як супротивна сторона, несе відповідальність за шкоду, спричинену внаслідок порушення законів і звичаїв війни особами, що входять до її збройних сил.

Ми згодні з твердженням, що висновки суду в цілому є коректними. Однак, на жаль, не було визначено, чи буде можливе фактичне стягнення, якщо не буде вказано, від якої конкретної юридичної особи воно буде здійснене. Цю проблему можна було уникнути, якби у рішенні суду було визначено, що відповідальність за заподіяну шкоду покладається на Російську Федерацію через її уряд [1].

У зв'язку з постійною зміною суспільних відносин на сучасному етапі розвитку держави та впровадженням судового прецеденту як джерела права в Україні, при розв'язанні цього питання необхідно кожного разу орієнтуватися на відповідну практику Верховного Суду України, а також практику усіх його касаційних судових органів та практику Європейського Суду з прав людини, зокрема у справах, де стороною є держава Україна [2, с. 12].

Отже, відшкодування шкоди, спричиненої діями країни-агресора, є складним правовим питанням. Вважаємо, що шляхи розв'язання цієї проблеми, можуть включати наступні аспекти:

1. систематизація та узгодження правового підходу до відшкодування шкоди, яка була завдана діями країни-агресора, є важливим кроком у забезпеченні справедливості. Розробка та ухвалення відповідних нормативно-правових актів може сприяти уніфікації практики розгляду цивільних справ у цьому контексті;

2. співпраця з міжнародними організаціями та іншими країнами може сприяти розробленню спільних стандартів та підходів;

3. використання механізмів міжнародного права, таких як репарації, компенсації тощо, може забезпечити відповідність міжнародним правилам та стандартам у відшкодуванні шкоди, спричиненої країною-агресором;

Висновки. Актуальність питання відшкодування шкоди збільшилася у зв'язку зі збройною агресією Російської Федерації, яка призвела до значних матеріальних, фізичних та моральних збитків для громадян України. Під час таких ситуацій важливою стає можливість використання компенсаційного механізму, який передбачає відшкодування шкоди особам, постраждалим внаслідок воєнних дій. Поряд із цим, виявлено два механізми відшкодування збитків через судовий процес: цивільно-правовий та кримінально-правовий, що дає можливість залучити суд у розгляді цивільних позовів у кримінальному провадженні.

Дослідження показало, що інститут цивільного позову в кримінальному провадженні вже має розвиток, проте підхід законодавця з часом змінився, що свідчить про постійне вдосконалення та пристосування його до потреб сучасного суспільства. Важливо врахувати, що без визначення конкретної юридичної особи стягнення майнової шкоди може стати складною процедурою. Для уникнення таких ситуацій в майбутньому, судові рішення повинні чітко вказувати, що відповідальність за заподіяну шкоду покладається на конкретну державу-агресора через її уряд. Такий підхід сприятиме ефективній реалізації права на відшкодування майнової шкоди постраждалим сторонам. Крім того, врахування судового прецеденту, як джерела права, може сприяти більш ефективному розв'язуванню цього питання.

Список використаних джерел:

1. Валендюк О., Шаповалова О., Гнатенко Н. Відшкодування шкоди, заподіяної збройною агресією російської федерації: окремі процесуальні аспекти – *Pravo.ua*. *Pravo.ua*. URL: <https://pravo.ua/vidshkoduvannia-shkody-zavdanoi-zbroinoiu-ahresiiu-rosiiskii-federatsii-okremi-protseualni-aspekty/>.
2. Ільченко О., Корощенко К. Актуальні питання щодо відшкодування шкоди, завданої внаслідок вчинення кримінального правопорушення. *Молодий вчений*. 2021. № 4 (92). С. 252–255. URL: <https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-4-92-54>.
3. Клапоушак Д., Писарева Е. До питання про відшкодування шкоди, завданої збройною агресією російської федерації проти України. *Академічні візії*. 2022. № 22.
4. Кодекс цивільного захисту України : Кодекс України від 02.10.2012 р. № 5403-VI : станом

на 29 берез. 2024 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5403-17#Text>.

5. Нагорна В., Горда К., Нагайчук В. Особливості відшкодування (компенсації) моральної (немайнової) шкоди як гарантії захисту прав і свобод особи. *Порівняльно-аналітичне право*. 2019. № 1. С. 117–120.

6. Питання виплати грошової компенсації постраждалим, житлові будинки (квартири) яких зруйновано внаслідок надзвичайної ситуації воєнного характеру, спричиненої збройною агресією Російської Федерації : Постанова Каб. Міністрів України від 02.09.2020 р. № 767. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/767-2020-p#Text>.

7. Попелюшко В. О. Відшкодування (компенсація) шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю у кримінальному провадженні: практичний аспект. *Часопис Національного університету «Острозька академія»*. Серія «Право». 2021. № 1(23)

8. Про робочу групу з розробки та впровадження міжнародно-правових механізмів відшкодування шкоди, завданої Україні внаслідок збройної агресії Російської Федерації : Указ Президента України від 18.05.2022 р. № 346/2022 : станом на 26 лип. 2023 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/346/2022#Text>.

9. Ханік-Посполітак Р. Ю. Відшкодування шкоди в цивільному законодавстві: український та європейський підходи. *Наукові записки НаУКМА*. 2016. Т. 181. С. 103–106.

10. Цивільний кодекс України : Кодекс України від 16.01.2003 р. № 435-IV : станом на 8 берез. 2024 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text>.

11. Яковлева С. На сьогодні одним з найефективніших механізмів відшкодування шкоди, завданої воєнними діями, є заявлення цивільного позову в кримінальному провадженні. *Верховний Суд*. URL: <https://supreme.court.gov.ua/supreme/pres-centr/news/1511666/>.

12. Ярош С. До питання про відшкодування шкоди, завданої воєнними діями. *Юридична Газета online*. 2022. 2 серпня. URL: <https://yurgazeta.com/publications/practice/inshe/dopitannya-pro-vidshkoduvannya-shkodizavdanoyi-voennimi-diyami.html>